

KOMPIYUTERLARNING MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH BILAN BO'G'LIQ BIROR MASALANI YANGI AXBOROT TEXNOLOGIYASI DOIRASIDA SAMARALI BAJARISH UCHUN QO'LLANILADIGAN IMKONIYATLARI.

D.D. Mirzaakbarov

Farg'ona davlat universiteti axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

G. G'oyibjonova

Far'ona davlat universiteti matematika –informatika fakulteti

2 - bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10162740>

Kalit so'zlar: EHM, Elektron, Laptor, Note Book, Organizer, Digital Assistant.

ANNOTATSIYA.

Ushbu ilmiy maqolada elektron hisoblash mashinalari va kompyuterlar to'g'risida umumiy tushunchalar bayon etilgan bo'lib, shaxsiy kompiyuterlarni ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bo'g'liq biror masalani yangi axborot texnologiyasi imkoniyatlaridan foydalanib, samarali bajarish uchun qo'llaniladigan kompiyuterning yangi imkoniyatlari haqida so'z boradi.

Ключевые слова: ЭУМ, электроника, ноутбук, записная книжка, органайзер, цифровой помощник.

АННОТАЦИЯ.

В данной научной статье описаны общие понятия об электронных калькуляторах и компьютерах, а также описан новый тип компьютера, который используется для эффективного решения задачи, связанной с обработкой данных с использованием персональных компьютеров с использованием новых возможностей информационных технологий.

Keywords: EHM, Electronic, Laptor, Note Book, Organizer, Digital Assistant.

ANNOTATION.

This scientific article describes the general concepts of electronic calculators and computers, and also describes a new type of computer that is used to effectively solve the problem associated with data processing using personal computers using new capabilities of information technology.

XX asrning o'rtalaridan boshlab tez rivojlangan elektron hisoblash mashinalarning geometrik o'lchamlari bugungi kunga kelib 1000-10000 kichirayb ketdi. Ularning ishlash tezligi esa 10 000 000 barobarga ko'tarilib ketdi. Junladan, hozirgi vaqtdagi shaxsiy kompyuterlarning imkoniyatiga to'g'ri keladigan o'sha vaqtdagi EHMning geometrik o'lchami bilan taqqoslaydigan

bo'lasak, dastlabki yaratilgan EHMning geometrik o'lchami 2 auditoriyani egallaydigan darajada kata xajmda bo'lar edi. Bugungi kunda nanotexnologiyalar davriadi, EHMLarning xajmi yanada ihchamlashib bormoqda.

Bugungi davr yoshlariga: "EHM - bu nima?" - desangiz tushunmasligi ham mumkin. Lekin shahsiy kompyuter, planshet yoki uyali telefon nima ekanligini yaxshi biladilar. Sababi bu qurilmalar xayotimiznig har bir jabxalariga kirib borgan. Shuni anglashimiz kerakki, har bir yuqorida keltirilgan qurilmalarning negizida EHMLarnig ishlash printsiplari yotadi.

Shaxsiy kompyuterlar (ShK) — xammaboplik va qo'llashda universallik talablarini qoniqtiruvchi, bir kishi foydalanadigan mikro EHMLardir.

Shaxsiy kompyuterlar hammaboplik va universallik talablarini qoniqtirishi uchun quyidagi hususiyatlarga ega bo'lishi lozim:

- Individual xaridor uchun mos keladigan narxlarda;
- Atrof-muhit sharoitlariga maxsus talablarsiz foydalanish avtonomligi;
- Tuzilishining boshqarish, fan, ta'lim, turmush sohalarida turli ko'rinishda qo'llanishlarga moslashuvchanligi;
- Foydalanuvchining mahsus kasbiy tayyorgarliksiz ishlash imkoniyatini beruvchi operatsion sistemalar va boshqa «do'stona» dasturiy ta'minotlar;
- Ishlashning yuqori darajada ishonchliyligi (buzilmasdan 5000 soatdan ortiq ishlashi).

Hozirgi kunda ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liq biror masalani yangi axborot texnologiyasi doirasida samarali bajarish uchun qo'llaniladigan kompyuterning imkoniyatlarini bilish muhimdir. Ushbu imkoniyat xaqidagi bilimlar kompyuterning konfiguratsiyasi tushunchasini tashkil etadi.

Leptop (Laptop - ingliz tilida tizzadagi kompyuter) turidagi portativ kompyuterlar «diplomat» xajmidagi kichik chemodanchalar ko'rinishida tayyorlanadi. Ularning og'irligi odatda 5—10 kg atrofida bo'ladi. Apparat va dasturiy ta'minot ularning eng yaxshi ko'chmas ShKlar bilan muvaffaqiyatli raqobatlashishiga imkon beradi.

Noutbuk (Note Book) stolda foydalaniladigan ShK larning barcha vazifalarini bajara oladi. Noutbuklar o'z xususiyatlariga ko'ra, ko'p jixatdan leptopga mos keladi, faqat o'lchami va bir qator kichik hajmdagi operativ, diskli xotirasi bilan farqlanadigan kompyuterdir.

Zamonaviy leptop va noutbuklarning ko'pgina modellari aloqa kanaliga va shunga muvofiq hisoblash tarmog'iga ulanish uchun ichki modemga ega bo'lib internet aloqani erkin ta'minlaydi va Bluetooth hamda Wi-Fi

qurilmalariga ega.

Elektron kotiblar (PDA-Personal Digital Assistent, ularni ba'zan Hand Help qo'l yordamchisi deb atashadi) cho'ntak kompyuteri shakliga ega (og'irligi 0,5 kg dan ortiq emas), biroq Palmtopga nisbatan keng funktsional imkoniyatlarga ega (xususan: nomlar, manzilgohlar va telefon raqamlarini saqlovchi elektron ma'lumotnomalar, kun tartibi va uchrashuvlar, joriy ishlar ro'yxatlari, xarajat yozuvlari va boshqalar haqidagi axborotni tashkil qilishga yo'naltirilgan apparat va maxsus dasturiy ta'minot), maxsus matnli, ba'zan esa grafik muharrirlik, elektron jadvallar tayyorlaydi.

Ko'pgina elektron kotiblar modemlarga ega va boshqa shklar bilan axborot almashishi mumkin. Hisoblash tarmog'iga ulanganda esa elektron pochta va fakslarni olish hamda jo'natishi mumkin. Ulardan ba'zilari, hatto, avtomatik raqam teruvchilarga ega. Elektron kotiblarning yangi modemlari boshqa kompyuter qurilmalari bilan masofadan simsiz axborot almashish uchun radiomodem va infraqizil portlar bilan jixozlangan bo'ladi.

Elektron yozuv daftarchalari (organizer — organayzerlar) ixcham kompyuterlarning «eng yengil sinfi»ga kiradi. Ularning og'irligi 200 grammdan oshmaydi. Organayzerlar foydalanuvchi tomonidan dasturlashtirilmaydi, biroq sig'imli xotiraga ega. Unga zarur axborotni yozish va uning yordamida maxsus matnni tahrir qilish, ish xatlari, bitim, shartnomalar matnlari, kun tartibi va ish uchrashuvlariga tegishli matnlar saqlanishi mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki har bir kompyuter, al qurilmasi yoki boshqa qurilmalar tarmoqqa ulana olmaydi. Tarmoq qurilmasi boshqa qurilmalarga kerakli jismoniy ulanishlarni amalga oshirish uchun maxsus aloqa apparatlariga ega. Zamonaviy tarmoq qurilmalarining aksariyati elektron qurilmalarga ulangan aloqa elektroniga ega.

Ba'zi shaxsiy kompyuterlar, eski Xbox o'yin konsollari va boshqa eski qurilmalarda ichki aloqa qurilmalari mavjud emas, lekin tarmoq qurilmalari sifatida USB tashqi qurilmalar shaklida alohida tarmoq adapterlarini ulab qo'yish mumkin. Ko'p eski stol kompyuterlari tizim interfeysida "Tarmoq interfeysi kartasi" (NIC) so'zidan kelib chiqqan jismoniy sifatida alohida kattalikdagi plagin kartalarini kiritish kerak edi. Eski

avlodlar bo'lmaganida, tarmoq qurilmalari sifatida iste'molchi apparatlari va gadgetlarining yangi avlodlari qurilmoqda. Masalan, an'anaviy uy termostatlarida aloqa apparatlari mavjud emas edi, va ular tashqi qurilmalar orqali uy tarmog'iga ulanmagan. Nihoyat, ayrim turdagi uskunarlar tarmoqlarni qo'llab-quvvatlamaydi. Ichki tarmoq qurilmalari va tashqi qurilmalarni qabul qilmaydigan iste'molchi qurilmalari orasida eski Apple iPod, ko'plab televizorlar va tushdi pishirgichlari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бройдо В.Л. Выхислительные системы, сети и телекоммуникации. СПб. Питер: 2009.
2. Nigmatov X., Tursunov N. Kompyuter tizimlari va tarmoqlari. O'quv qo'llanma. "Toshkent islom universiteti nashriyat-matbaa birlashmasi" nashriyoti. Toshkent shaxri. 2018 й. 184 bet.
3. Nigmatov X., Tursunov N. Axborot xavfsizligi. O'quv qo'llanma. "Toshkent islom universiteti nashriyat-matbaa birlashmasi" nashriyoti. Toshkent shaxri. 2018 й. 120 bet.
4. Mirzaakbarov D.D., Ismoilova D.S. "Oliy ta'lim muassasalarida bulutli texnologiyalardan foydalanish metodikasi" Qaraqalpaqstan Baspa soz ham xabar agentligi tarepinen, 4/2-san 2023 iyul.Nukus.
5. Muzaffarxonov Saida'loxon, Mirzaakbarov Dilshodbek Dovlatboyevich "Sun'uy Intelekt Yordamida Pochta Xizmatini Tashkil Qilish" Miasto Przyszłości Kielce 2023.
6. Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем, учебное пособие. М.: Изд. МГТУ им. Н.Э.Баумана. 2009.

